

DataRepositóriUM

A Universidade do Minho está, atualmente, entre as mais prestigiadas instituições de ensino superior do país, tendo também vindo a afirmar-se progressivamente no panorama internacional.

Tem como um dos seus objetivos estratégicos, consolidar a sua posição como instituição de referência no domínio da Ciência Aberta e dos repositórios científicos, adotando práticas de Ciência Aberta e reforçando a participação em iniciativas nacionais e internacionais.

A Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas, através do Gabinete de Gestão de Informação Científica, Repositórios e Ciência Aberta, tem como um dos seus objetivos operacionais a consolidação do serviço DataRepositóriUM aumentando a sua utilização.

DataRepositóriUM

<https://datarepositorium.uminho.pt/>

O DataRepositóriUM é o Repositório de Dados Institucional para partilhar, publicar e gerir dados de investigação gerados e recolhidos pela atividade dos investigadores e nas unidades de investigação da Universidade do Minho, apoiado pela Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas.

O repositório foi lançado em fevereiro de 2020, possuindo Termos de Utilização próprios e tendo como referência as Normas Gerais de utilização da Comunidade Dataverse. Aceita para publicação dados finais de investigação multidisciplinares de todos os tipos e formatos, com preferência para formatos de dados abertos.

Tem como objetivos: a) Depositar ficheiros em *datasets* e coleções organizadas, b) Preservar ficheiros e *datasets*, c) Apoiar o cumprimento dos requisitos de financiadores, d) Registrar identificadores persistentes (DOI), e) Permitir o acesso controlado e sob identificação prévia, f) Associar licenças de reuso e explicitar os termos de uso, g) Documentar os *datasets* com metadados disciplinares, h) Facilitar a disseminação dos resultados de investigação, i) Viabilizar a citação de dados e o crédito aos produtores, e j) Facilitar a disponibilização de dados aos editores.

A missão e objetivos estão alinhados com as melhores práticas para o desenvolvimento de um repositório de dados sustentável, com um armazenamento seguro, preservação e acesso sustentados, fiável e aberto aos dados de investigação, de acordo com as orientações nacionais e internacionais e os princípios FAIR para dados de investigação.

Repositórios de dados: caso de estudo

DataRepositóriUM

Aspetos de políticas e processos

O processo de publicação de *datasets* no DataRepositóriUM está definido pelo seu *workflow* de curadoria e termos de uso. A publicação pode ser feita de duas formas, definidas por níveis de permissão distintos concedidos aos utilizadores: publicação sem processo de revisão prévia (publicação em auto-depósito) e publicação após um processo de revisão por um curador da coleção (publicação com depósito mediado). Em ambos os casos, a equipa de suporte valida os novos *datasets* depositados.

O repositório está alinhado com a Política Institucional de Ciência Aberta e a Política de Preservação, sendo promovida a adoção de boas práticas para o depósito e publicação de dados de acordo com os princípios FAIR, através da disponibilização de materiais de apoio e ações de suporte e formação.

Aspetos técnicos da plataforma

O repositório é desenvolvido com base no *software* de código aberto Dataverse. Faz a atribuição de identificadores persistentes DOI (Digital Object Identifier) da agência DataCite, através do Serviço Nacional de Registo de Identificadores DOI da FCT-FCCN. É compatível com as diretrizes de interoperabilidade de metadados do OpenAIRE.

Agregação em diretórios e certificação

O DataRepositóriUM é um serviço institucional que está registado e aceite nos principais diretórios mundiais ou bases de dados europeias de referência, nomeadamente Re3data, FAIRsharing e OpenAIRE. Em junho de 2023 foi feita a submissão para obtenção da certificação CoreTrustSeal.

Links úteis

[Sobre](#)

[Termos de Uso](#)

[Apoio e formação](#)

[Workflow de curadoria](#)

Contactos

Universidade do Minho

Unidade de Serviços de Documentação
e Bibliotecas (USDB)

Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal
datarepositorium@usdb.uminho.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License

novembro 2023

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>